

Impact of uterine fibroids on fertility and pregnancy: a study of modern approaches to infertility treatment

Nuriddinova Madina

Tashkent State Medical University

Abstract. Amidst the global rise in infertility, uterine fibroids remain one of the most significant factors negatively impacting female reproductive function. The study aims to provide a comprehensive assessment of the pathology's impact on fertility and a comparative analysis of modern treatments for associated infertility. The practical significance of the work lies in substantiating approaches that promote the restoration of reproductive health and improve gestational outcomes.

Keywords: hormonal imbalance, endometrium, reproductive health, embryo implantation, myomatous nodes (fibroids), assisted reproductive technologies.

Bachadon miomasining fertililik va homiladorlikka ta'siri: bepushtlikni davolashdagi zamonaviy yondashuvla

Nuriddinova Madina

Toshkent davlat tibbiyot universiteti

Annotatsiya. Global miqyosda bepushtlik ortib borayotgan sharoitda bachadon miomasi ayollar reproduktiv funksiyasiga salbiy ta'sir ko'rsatuvchi eng muhim omillardan biri bo'lib qolmoqda. Ushbu tadqiqotning maqsadi patologiyaning fertillikka ta'sirini kompleks baholash va bepushtlikni davolashning zamonaviy usullari samaradorligini qiyosiy tahlil qilishdir. Ishning amaliy ahamiyati reproduktiv salomatlikni tiklash va homiladorlik natijalarini yaxshilashga yordam beradigan yondashuvlarni asoslashdan iborat.

Tayanch so'zlar: gormonal nomutanosiblik (disbalans), endometriy, reproduktiv salomatlik, embrion implantatsiyasi, miomatoz tugunlar, yordamchi reproduktiv texnologiyalar.

Влияние миомы матки на фертильность и беременность: исследование современных подходов к лечению бесплодия

Нуриддинова Мадина Фахриддиновна

**Ташкентский государственный
медицинский университет**

Аннотация. В условиях глобального роста бесплодия миома матки остается одним из наиболее значимых факторов, негативно влияющих на репродуктивную функцию женщин. Целью исследования является комплексная оценка влияния патологии на фертильность и сравнительный анализ эффективности современных методов лечения ассоциированного бесплодия. Практическая значимость работы заключается в обосновании подходов, способствующих восстановлению репродуктивного здоровья и улучшению исходов гестации.

Ключевые слова. гормональный дисбаланс, эндометрий, репродуктивное здоровье, имплантация эмбриона, миоматозные узлы, вспомогательные репродуктивные технологии.

Цель исследования. Оценка влияния миоматозных узлов на имплантацию эмбриона у женщин репродуктивного возраста.

Материалы и методы. В исследование были включены 30 женщин репродуктивного возраста, находившихся под наблюдением в гинекологическом отделении. Возраст пациенток варьировал от 25 до 40 лет, что соответствует периоду наибольшей распространенности миомы матки и реализации репродуктивной функции. Средний возраст обследованных составил 32 ± 2 года. Пациентки были распределены на две группы в зависимости от наличия миоматозных узлов: основную группу составили женщины с диагностированной миомой матки (около 60%), в контрольную группу вошли пациентки без признаков миомы (около 40%).

Всем участницам исследования проводился комплекс клинико-лабораторных и инструментальных методов обследования. Клиническое обследование включало сбор анамнеза, оценку жалоб, гинекологический осмотр и анализ репродуктивной функции.

Лабораторные методы исследования включали общий анализ крови с определением уровня гемоглобина, что позволило выявить наличие анемии и оценить её степень. Особое внимание уделялось показателям Hb, учитывая его значимость при оценке течения беременности.

Инструментальные методы диагностики включали ультразвуковое исследование органов малого таза, которое позволяло определить наличие, размеры и локализацию миоматозных узлов, а также оценить состояние эндометрия. При

необходимости применялись дополнительные методы визуализации. Для оценки влияния миомы на течение беременности анализировались частота осложнений, характер гестационного процесса и исходы беременности. Полученные данные подвергались статистической обработке с определением достоверности различий ($p < 0,05$).

Результаты исследования. Перед анализом клинических и лабораторных параметров был определен возраст пациентов для проверки однородности выборки и ее репрезентативности.

Таблица 1 Распределение пациенток по возрасту:

Возрастная группа	Количество (n)	(%)
25–29 лет	8	26,6%
30–34 лет	12	40,1%
35–40 лет	10	33,32%
Итого	30	100%

Данные таблицы показывают, что наибольшую долю составляют пациентки в возрасте 30–34 лет, что соответствует периоду максимальной репродуктивной активности.

Далее была проведена оценка распространенности миомы матки среди обследованных пациенток.

Таблица 2 Распределение пациенток по наличию миомы:

Показатель	Количество (n)	(%)
С миомой матки	18	60,7
Без миомы	12	40,3
Итого	30	100%

Полученные данные подтверждают высокую распространенность миомы среди женщин репродуктивного возраста.

Следующим этапом была проведена сравнительная оценка течения беременности в зависимости от наличия миомы.

Таблица 3 Течение беременности у пациенток:

Показатель	С миомой (n=18)	Без миомы (n=12)
Осложнённое течение (n, %)	12 (66,8%)	3 (25,3%)
Нормальное течение (n, %)	6 (33,2%)	9 (75,7%)

Анализ показал, что осложненное течение беременности значительно чаще наблюдалось у пациенток с миомой.

Далее была проведена оценка инструментальных данных (УЗИ).

Таблица 4 Результаты УЗИ органов малого таза:

Показатель	С миомой (n=18)	Без миомы (n=12)
Деформация полости матки	13	1
Изменение эндометрия	12	2
Нарушение кровотока	11	2

Ультразвуковое исследование подтвердило наличие выраженных морфологических изменений у пациенток с миомой. Дополнительно была оценена связь анемии с осложнениями беременности.

Таблица 5 Связь уровня Hb с течением беременности:

Hb (г/л)	Количество (n)	Осложнения (n, %)
<100	8	7(87,5%)
100-110	10	6(60,1%)
>110	12	2(16,7%)

Выявлена прямая зависимость: снижение уровня гемоглобина сопровождается увеличением частоты осложнений.

Проведенные исследования показали, что наличие миомы матки сопровождается значительным ухудшением течения беременности, что проявляется повышением частоты осложнений более чем в 2 раза по сравнению с контрольной группой. Также установлено, что анемия является важным

сопутствующим фактором, усугубляющим течение беременности.

Инструментальные методы диагностики подтвердили, что миома приводит к структурным изменениям матки и эндометрия, что, вероятно, является одной из ключевых причин нарушения имплантации и развития беременности.

Вывод. На основании проведённого исследования можно сделать вывод, что миома матки оказывает существенное влияние на течение беременности и повышает риск развития осложнений. В ходе анализа было отмечено, что состояние эндометрия и уровень гемоглобина играют важную роль в формировании репродуктивных исходов.

Полученные данные позволяют заключить, что при ведении пациенток с миомой матки необходимо уделять особое внимание ранней диагностике, коррекции анемии и выбору индивидуальной тактики лечения с использованием современных методов, что способствует повышению вероятности благоприятного исхода беременности.

Использованная литература

1. Баранов А.Н., Савельева Г.М. Гинекология: национальное руководство. — Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2021. <https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN978597045>
2. Вихляева Е.М. Руководство по гинекологии. — Москва: Медицина, 2019. <https://www.medbook.ru/catalog/ginekologiya>
3. Краснопольский В.И., Буянова С.Н., Щукина Н.А. и др. Оперативная гинекология. — 3-е изд. — Москва: МЕДпресс-информ, 2017. — 319 с. <https://medpress.ru/catalog/operativnaya-ginekologiya-krasnopolskiy/>
4. Кулаков В.И., Адамян Л.В. Доброкачественные заболевания матки. — Москва: Медицина, 2018. <https://cyberleninka.ru/article/n/dobrokachestvennye-zabolevaniya-matki>
5. Антропова Е.Ю. Значение овариального резерва у пациенток с миомой матки.